

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 74 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	

KORPORATIV BOSHQARUVDA RISKLARNI BOSHQARISH VA RISK DARAJASINI PASAYTIRISH YO‘LLARI

Mallayev Salohiddin Saidkamolovich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari, korporativ boshqaruvda risklarni boshqarishning asosiy tamoyillari, metodologiyalari va samarali strategiyalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, risk darajasini pasaytirish yo‘llari va ularni boshqarish jarayonida yuzaga keladigan muammolar hamda ularni hal qilish uchun taklif etilgan yechimlar tahlil qilingan. Risk darajasini pasaytirish bo‘yicha asosiy tamoyillar, metodologiyalar va amaliy yondashuvlar tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: korporativ risklarni boshqarish, risk, moliyaviy risklar, operatsion risklar, strategik risklar, reputatsion risklar, SWOT tahlili, PESTEL tahlili, risk identifikatsiyasi, risk diversifikatsiyasi.

Abstract: The article examines risk management in corporate governance and ways to mitigate risk levels. It explores the fundamental principles, methodologies, and effective strategies of risk management in corporate governance. Additionally, the article analyzes methods for reducing risk levels, challenges arising in the risk management process, and proposed solutions. Key principles, methodologies, and practical approaches to risk reduction are recommended.

Key words: corporate risk management, risk, financial risks, operational risks, strategic risks, reputational risks, SWOT analysis, PESTEL analysis, risk identification, risk diversification.

Аннотация: В статье рассматривается управление рисками в корпоративном управлении и способы снижения уровня рисков. Анализируются основные принципы, методологии и эффективные стратегии управления рисками в корпоративном управлении. Кроме того, изучаются методы снижения уровня рисков, возникающие проблемы в процессе управления рисками и предлагаемые решения. Рекомендованы ключевые принципы, методологии и практические подходы к снижению рисков.

Ключевые слова: управление корпоративными рисками, риск, финансовые риски, операционные риски, стратегические риски, репутационные риски, SWOT-анализ, PESTEL-анализ, идентификация рисков, диверсификация рисков.

KIRISH

Korporativ boshqaruvning asosiy maqsadi — tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta’minlashdir. Bunga erishish uchun tashkilotlar nafaqat o‘z faoliyatini samarali boshqarishi, balki yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarlarni ham aniqlashi va boshqarishi zarur. Har qanday tashkilot, ishlab chiqarishdan tortib moliyaviy sohalargacha, turli xil risklarga duch keladi. Risklar nafaqat tashkilotning faoliyatini to‘xtatishi, balki uning reputatsiyasiga, moliyaviy holatiga va bozor pozitsiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Risklarni boshqarish jarayoni tashkilotning muvaffaqiyatini ta’minlash, uning barqarorligini saqlash va raqobatbardoshligini oshirish uchun zarur. Biroq, har bir tashkilotning ichki va tashqi sharoitlari turlicha bo‘lgani sababli, risklarni boshqarish strategiyalarini tanlashda ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Risklarni boshqarish nafaqat xavflarni kamaytirish, balki imkoniyatlarni kashf etish hamda tashkilotning rivojlanishiga hissa qo‘shish imkoniyatlarini yaratadi.

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish jarayoni tashkilotning ichki nazorat tizimi, siyosati va protseduralari yordamida amalga oshiriladi. Bu jarayonda risklarni aniqlash, baholash, boshqarish va nazorat qilish bo‘yicha bir nechta muhim bosqichlar mavjud. Risklarni boshqarishning samarali usullari va strategiyalari

tashkilotlarni nafaqat mavjud xavflardan himoya qiladi, balki ularga bozorga tez va samarali javob berish imkoniyatini ham taqdim etadi.

Ushbu ilmiy maqolada korporativ boshqaruvda risklarni boshqarishning asosiy tamoyillari, metodologiyalari va samarali strategiyalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, risk darajasini pasaytirish yo'llari va ularni boshqarish jarayonida yuzaga keladigan muammolar hamda ularni hal qilish uchun taklif etilgan yechimlar tahlil qilinadi. Maqola tashkilotlarning risklarni qanday aniqlash, baholash va ularni boshqarish orqali o'z faoliyatlarini xavfsiz hamda muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirishiga doir amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish masalalari bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu bo'limda mazkur sohadagi muhim ilmiy ishlar tahlil qilinadi.

M.A. Maxkamova va D.S. Ziyayeva "Korporativ risklarni boshqarish" nomli o'quv qo'llanmalarida korporativ boshqaruvda risklarni boshqarishning nazariy asoslari, risk turlari va ularni boshqarish usullari batafsil yoritilgan. Mualliflar korporativ risklarni moliyaviy, operatsion, strategik va reputatsion kabi turlarga ajratib, har birining xususiyatlarini tahlil qilganlar. Shuningdek, risklarni aniqlash, baholash va boshqarishning zamonaviy usullari haqida ma'lumot berilgan.

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish tamoyillari va metodologiyalari

"Zamonaviy korporativ boshqaruv" nomli darslikda korporativ boshqaruvning nazariy asoslari, zamonaviy uslublari va modellari, shuningdek, korporativ tuzilma sifatida aksiyadorlik jamiyatlarining xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Ushbu asarda korporativ boshqaruvda risklarni boshqarishning asosiy tamoyillari va metodologiyalari batafsil tahlil qilingan.

M.G. Umarxo'jayeva, D.B. Begmatova va A.R. Ismoilovning "Korporativ boshqaruvning institutsional asoslari" nomli o'quv qo'llanmasida korporativ boshqaruvning institutsional asoslari, shu jumladan, risklarni boshqarish masalalari yoritilgan. Mualliflar korporativ boshqaruvda risklarni boshqarishning institutsional tamoyillari va ularni amalga oshirish mexanizmlarini tahlil qilganlar.

N.I. Akramovanning "O'zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini tatbiq etish va rivojlantirish" nomli maqolasida O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlariga korporativ boshqaruv tizimini tatbiq etish, joriy korporativ boshqaruvning global tamoyillariga muvofiqligini tahlil qilish va milliy korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqotda korporativ boshqaruvda risklarni boshqarishning milliy xususiyatlari va ularni rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan.

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu asarlar korporativ boshqaruvda risklarni aniqlash, baholash va boshqarishning turli usullari va strategiyalarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish usullarini aniqlash uchun sifat va miqdoriy metodlar qo'llanildi. Ma'lumotlar ilmiy maqolalar, amaliy tadqiqotlar va rasmiy hisobotlar tahlili orqali yig'ildi. Ular SWOT va PESTEL tahlillari yordamida chuqur o'rganildi. Olingan ma'lumotlar statistik va komparativ tahlil usullari asosida tahlil qilinib, xulosa va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korporativ boshqaruvda risklar – bu tashkilotning maqsadlariga erishish yo'lida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniqliklar va xavf-xatarlardir. Risklar har qanday tashkiliy jarayonda mavjud bo'lib, ularni to'g'ri boshqarish tashkilotning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish – bu tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga erishish uchun zarur bo'lgan jarayon. Risklarni aniqlash, baholash, boshqarish va nazorat qilish orqali tashkilotlar o'zlarining moliyaviy, operatsion va strategik xavf-xatarlarini kamaytirishlari mumkin. Innovatsion texnologiyalar va samarali boshqaruv tizimlari yordamida bu jarayonni yanada samarali qilish mumkin. Risklarni boshqarish nafaqat xavf-xatarlarni kamaytirish, balki yangi imkoniyatlarni kashf etish hamda jamiyatning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish har bir aksiyadorlik jamiyati va tashkilot uchun muhim ahamiyatga ega. Risklar har doim mavjud bo'lib, ularning boshqarilmasligi jamiyatning moliyaviy holatiga, reputatsiyasiga va uzoq muddatli muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, risklarni aniqlash, baholash, boshqarish va minimallashtirish korporativ boshqaruv tizimining ajralmas qismi bo'lib, ularning darajasini pasaytirish tashkilotning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Quyida risklarni boshqarish

va risk darajasini pasaytirish bo'yicha asosiy tamoyillar, metodologiyalar va amaliy yondashuvlar keltirilgan. Risklarni boshqarish jarayoni aniq va to'liq risklarni aniqlash hamda baholashdan boshlanadi (1-jadval).

1-jadval. Tashkilotdagi turli bo'limlar va faoliyat sohalarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan potentsial xatarlar quyidagicha tasniflanadi:¹

Risk turi	Risklarning tavsiflari
Moliyaviy risklar	Jamiyatning moliyaviy faoliyatiga ta'sir qiladigan risklar, jumladan, likvidlik, kredit va bozor risklari.
Operatsion risklar	Jamiyatning ichki jarayonlari, texnologik infrastrukturasini va kadrlar bilan bog'liq risklar.
Strategik risklar	Jamiyatning uzoq muddatli strategiyasi va bozordagi o'zgarishlarga moslashishga ta'sir qiladigan risklar.
Reputatsion risklar	Jamiyatning obro'si va imijiga ta'sir qiladigan potentsial xatarlar.
Huquqiy va tartibga solish risklari	Huquqiy o'zgarishlar, qonunlar va tartibga soluvchi organlarning qarorlari bilan bog'liq risklar.

Korporativ boshqaruvda risklarni aniqlash jarayoni juda muhimdir, chunki har qanday xatar va noaniqliklarni oldindan aniqlash ularga samarali javob berish imkonini yaratadi. Risklarni aniqlash uchun qo'llaniladigan asosiy usullar quyidagilardan iborat: SWOT tahlili, PESTEL tahlili va risk identifikatsiyasi. Har bir usul o'ziga xos jihatlarga ega bo'lib, turli nuqtai nazarlardan risklarni baholashga yordam beradi. Keling, har birini batafsil ko'rib chiqamiz.

SWOT tahlili – bu tashkilotning ichki va tashqi muhitini baholash uchun ishlatiladigan usuldir. SWOT so'zi Strengths (kuchli tomonlar), Weaknesses (zaif tomonlar), Opportunities (imkoniyatlar) va Threats (xavf-xatarlar) so'zlarining qisqartmasidir. Bu tahlil jamiyatning mavjud imkoniyatlarini va xatarlarini to'g'ri aniqlashga yordam beradi.

SWOT tahlili yordamida risklarni aniqlash:

- Kuchli tomonlar (Strengths): Jamiyatning ichki kuchli tomonlari, masalan, tajribali xodimlar, texnologik imkoniyatlar, innovatsion mahsulotlar yoki xizmatlar. Bularni aniqlash orqali tashkilot o'z resurslari va afzalliklaridan foydalanib, xatarlarni kamaytirish va rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi mumkin.

- Zaif tomonlar (Weaknesses): Jamiyatning zaif jihatlari, masalan, kam rivojlangan texnologiyalar, moliyaviy resurslarning yetishmovchiligi yoki operatsion jarayonlardagi nuqsonlar. Bu zaif tomonlar asosida risklarni aniqlash va ularga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqish mumkin.

- Imkoniyatlar (Opportunities): Tashqi muhitda tashkilot uchun mavjud bo'lgan imkoniyatlar, masalan, yangi bozorlar, texnologik yangiliklar yoki iqtisodiy o'sish. Bu imkoniyatlardan foydalanish orqali tashkilot yangi risklarni bartaraf etishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

- Xavf-xatarlar (Threats): Tashqi va ichki xavf-xatarlar, masalan, iqtisodiy inqiroz, raqobatchilar, huquqiy cheklovlar yoki texnologik orqaga ketish. Ushbu xavf-xatarlarni tahlil qilish orqali ularga oldindan choralar ko'rish mumkin.

SWOT tahlili korxonalar faoliyati samaradorligini oshirishga yordam berib, tashkilotning kuchli va zaif tomonlarini aniq ko'rsatib beradi. Shuningdek, imkoniyatlar va xavf-xatarlar haqida aniq tasavvur hosil qilib, risklarni boshqarish va strategiyalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

PESTEL tahlili – bu siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy omillarni tahlil qilish orqali tashkilotga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga yordam beradigan usuldir. Har bir omil alohida tahlil qilinib, tashkilot uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklar baholanadi.

PESTEL tahlili yordamida risklarni aniqlash:

- Siyosiy omillar – hukumat siyosati, qonunlar, saylovlar va tashqi siyosatdagi o'zgarishlar jamiyat faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Siyosiy beqarorlik, yangi soliqlar yoki import cheklovlari xavf tug'dirishi mumkin.

- Iqtisodiy omillar – iqtisodiy o'zgarishlar, inflyatsiya darajasi, valyuta kurslari va iqtisodiy resurslar tashkilotning moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiladi. Iqtisodiy inqiroz yoki o'sish davrlari risklarni o'zgartirishi mumkin.

- Ijtimoiy omillar – demografik va madaniy o'zgarishlar, masalan, aholining yosh tarkibi, mijozlar ehtiyojlari va madaniy xususiyatlar. Bu omillar tashkilotning mahsulot va xizmatlarini qanday taqdim etishiga ta'sir qiladi.

- Texnologik omillar – yangi texnologiyalar va innovatsiyalar tashkilotning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, texnologik o'zgarishlar ma'lum xavf-xatarlarni ham keltirib chiqarishi mumkin.

- Ekologik omillar – ekologik o'zgarishlar, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi yoki ekologik normativlar jamiyat faoliyatiga ta'sir qiladi. Bu omillarni tahlil qilish ekologik risklarni aniqlashga yordam beradi.

¹ Muallif ishlanmasi

- Huquqiy omillar – yangi qonunlar, huquqiy cheklovlar va tartibga solishlar tashkilot faoliyatini cheklashi yoki unga xatar keltirishi mumkin.

PESTEL tahlili korxonada faoliyati samaradorligini oshirishga yordam beradi. Tashqi muhitdagi barcha muhim omillarni o'rganib, tashkilot uchun potensial xavf-xatarlarni aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, strategik qarorlarni qabul qilishda yordam berib, tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlash uchun tashqi o'zgarishlarga moslashish imkoniyatlarini yaratadi.

Risk identifikatsiyasi jarayoni tashkilotdagi barcha potensial xavf-xatarlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu jarayon tashkilotning barcha bo'limlari va faoliyat sohaslarini qamrab oladi hamda xodimlar, rahbarlar va ekspertlar yordamida amalga oshiriladi.

Risk identifikatsiyasi usullari:

- Xodimlar va rahbarlar bilan o'tkaziladigan guruh uchrashuvlari: Barcha potensial xavf-xatarlar haqida fikrlar almashiladi.

- Intervyular va so'rovlar: Xodimlar va rahbarlar bilan individual intervyular yoki so'rovlar o'tkazish orqali risklarni aniqlash amalga oshiriladi.

- Ekspert baholashlari: Tashkilot ichidagi yoki tashqaridagi ekspertlar yordamida risklarni baholash va tahlil qilish.

- Hodisa tahlili: O'tgan yillarda yuzaga kelgan hodisalar va noxush holatlarni tahlil qilish orqali kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni aniqlash.

Risklarni aniqlash usullari, jumladan, SWOT tahlili, PESTEL tahlili va risk identifikatsiyasi jarayonlari, tashkilotning xavf-xatarlar va imkoniyatlarni tushunishiga yordam beradi. Har bir usul turli nuqtai nazardan risklarni baholashga yordam beradi va tashkilotning strategik qarorlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu usullarni samarali qo'llash orqali tashkilotlar o'z operatsiyalarini yanada xavfsiz va barqaror tarzda amalga oshirishi mumkin (2-jadval).

2-jadval. Risklarni boshqarish bo'yicha quyidagi asosiy strategiyalar ishlatiladi².

Strategiya	Strategiyalarning tavsiflari
Riskni qabul qilish (risk acceptance)	Riskni qabul qilish va unga qarshi hech qanday chora ko'rmaslik. Bu faqat minimal ta'sirga ega bo'lgan va risk darajasi juda past bo'lgan holatlarda qo'llaniladi.
Riskni kamaytirish (risk mitigation)	Riskning ta'sirini yoki ehtimolini kamaytirish uchun chora-tadbirlarni amalga oshirish. Masalan, ichki nazorat tizimlarini kuchaytirish yoki diversifikatsiya qilish.
Riskni o'tkazish (risk transfer)	Riskni boshqalar (masalan, sug'urta kompaniyalari) ga o'tkazish. Bu usul ko'pincha moliyaviy risklar uchun qo'llaniladi.
Riskni cheklash (risk avoidance)	Riskni butunlay yo'q qilish yoki uning ta'sirini to'liq bartaraf etish. Masalan, xavfli bozorlarga kirishni rad etish.

Risklarni boshqarishda qo'llaniladigan asosiy strategiyalar quyidagilar:

Riskni qabul qilish strategiyasi – bu tashkilotning o'ziga xos risklarni qabul qilishga tayyor bo'lishi va ularga qarshi hech qanday chora ko'rmasligidir. Bu strategiya, odatda, riskning ehtimoli juda past yoki uning ta'siri kichik bo'lsa, qo'llaniladi. Riskni qabul qilish orqali tashkilot resurslarini tejaydi va minimal chora-tadbirlar orqali xavfni o'z zimmlariga oladi.

Riskni kamaytirish – bu xavf-xatarni oldini olish yoki uning ta'sirini minimallashtirish uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlar to'plamidir. Bu strategiya, ko'pincha yuqori ehtimollik yoki katta ta'sirga ega bo'lgan risklar uchun qo'llaniladi. Riskni kamaytirish ko'pincha texnologik yangilanishlar, yangi siyosat va protseduralarni joriy etish, xodimlarni o'qitish yoki oldindan choralar ko'rish orqali amalga oshiriladi.

Riskni o'tkazish strategiyasi – riskning jamiyatga ta'sirini boshqa tomonlarga (masalan, sug'urta kompaniyalari yoki kontraktlar orqali) o'tkazishdir. Bu usulda tashkilot o'ziga xos riskni boshqalarga o'tkazib, o'zining yuridik va moliyaviy xavf-xatarlarini kamaytiradi.

Riskni cheklash strategiyasi – xavf-xatarni oldini olish maqsadida, ular bilan bog'liq barcha faoliyatni to'liq bekor qilish yoki o'zgartirishni anglatadi. Bu strategiya, odatda, yuqori ehtimollik va katta ta'sirga ega bo'lgan risklar uchun qo'llaniladi. Tashkilot bunday xavf-xatarlarning yuzaga kelmasligi uchun faoliyatini o'zgartiradi yoki zaruriy choralar ko'radi.

Riskni diversifikatsiya qilish strategiyasi – bir nechta xavf-xatarlarga qarshi turli variantlar va manbalarni qo'llashni anglatadi. Bu, odatda, investitsiyalar yoki operatsiyalarni bir nechta turdagi faoliyatlarga tarqatish orqali amalga oshiriladi. Diversifikatsiya orqali tashkilotlar risklarning umumiy ta'sirini kamaytiradi, chunki bir xil turdagi risklar barcha faoliyatga ta'sir qilmaydi.

² Muallif ishlanmasi

Riskni kutilgan darajada qabul qilish strategiyasi – riskni to'liq qabul qilishni, lekin bu xavf-xatarning zararini oldindan hisoblab chiqish va zaruriy rezervlarni yaratishni anglatadi. Tashkilot riskni o'z zimmlariga oladi, lekin bu holda unga tayyorlanib, zaruriy moliyaviy reja yoki rezervlarni yaratadi.

Proaktiv boshqarish – xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va ularga tayyor bo'lish strategiyasini anglatadi. Bu strategiya doimiy ravishda monitoring va baholashni talab qiladi. Tashkilotlar faoliyatlarining har bir bosqichida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni oldindan tahlil qiladi va bunga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqadi.

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish uchun ko'plab strategiyalar mavjud va ularning har biri turli vaziyatlarga mos ravishda qo'llaniladi. Riskni qabul qilish, kamaytirish, o'tkazish, cheklash, diversifikatsiya qilish va proaktiv boshqarish kabi strategiyalar yordamida tashkilotlar o'z faoliyatlarining xavf-xatarlarini boshqarishi va ularga qarshi kurashishi mumkin. Har bir tashkilot o'zining maxsus holatiga qarab mos strategiyani tanlashi kerak. To'g'ri risk boshqaruv jamiyatning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim omildir.

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish jamiyatning barqarorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Boshqaruv tamoyillarini to'g'ri tatbiq etish, diversifikatsiya qilish, nazorat tizimlarini kuchaytirish va texnologiyalardan foydalanish orqali risklarni minimallashtirish mumkin. Bu orqali jamiyat o'zining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish tashkilotlarning barqaror rivojlanishi, raqobatbardoshligini oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Risklar har bir tashkilot uchun tabiatiga, faoliyat turiga va tashqi muhitga qarab farqlanadi, shuning uchun ularni aniqlash, baholash va boshqarish jarayonida individual yondashuvlar zarur. Risklarni boshqarish faqat xavflardan himoya qilishni emas, balki yangi imkoniyatlarni kashf etish va tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashni ham anglatadi.

Risklarni boshqarishning samarali strategiyalari, masalan, riskni qabul qilish, kamaytirish, o'tkazish, cheklash, diversifikatsiya qilish va proaktiv boshqarish, tashkilotlarga risklarni boshqarishda turli xil yondashuvlar taqdim etadi. Bu usullar tashkilotning mavjud sharoitlariga mos ravishda tanlanishi kerak. Tashkilotlar yuqori ehtimollik va katta ta'sirga ega bo'lgan risklarga qarshi samarali chora-tadbirlar ko'rishlari zarur. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar va analitik vositalar yordamida risklarni oldindan prognoz qilish va tahlil qilish imkoniyatlari tashkilotlarning qaror qabul qilish jarayonlarini yanada samarali qiladi.

Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish jarayonida mavjud bo'lgan muammolarni hal qilish uchun to'g'ri yondashuvlar va strategiyalarni qo'llash zarur. Bularning barchasi tashkilotlarning o'z maqsadlariga erishish yo'lida xavfsiz va barqaror rivojlanishiga yordam beradi.

Shu sababli, korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va ularning darajasini pasaytirish har bir tashkilotning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining ajralmas qismi bo'lib, bu jarayonni rivojlantirish va takomillashtirish doimiy ravishda amalga oshirilishi lozim. Bu faqat tashkilotning o'zining ichki imkoniyatlarini oshiribgina qolmay, balki uning bozor va ijtimoiy sharoitlaridagi o'zgarishlarga ham moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Risk darajasini pasaytirish yo'llari bo'yicha taklif va tavsiyalar

Korporativ boshqaruvda risk darajasini pasaytirishning bir qator samarali usullari mavjud. Bularni joriy etish orqali jamiyatning moliyaviy barqarorligi va uzoq muddatli muvaffaqiyatiga erishish mumkin:

1. Ichki nazorat tizimlarini kuchaytirish – tashkilotning ichki nazorat tizimini rivojlantirish, jamiyatning barcha bo'limlari va jarayonlari bo'yicha risklarni nazorat qilish tizimini yaratish.

2. Auditorlik va monitoring tizimlari – doimiy ravishda faoliyatni tekshirish va hisobotlar tayyorlash orqali risklarni o'z vaqtida aniqlash.

3. Diversifikatsiya qilish – jamiyatning faoliyat sohaslarini kengaytirish va turli bozorlar hamda mahsulotlarga sarmoya kiritish orqali risklarni kamaytirish. Investitsiyalarni turli aktivlarga taqsimlash orqali bozor risklarini pasaytirish.

4. Strategik rejalashtirish – uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish, jamiyatning rivojlanish yo'llarini belgilash va bozorning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashish uchun moslashuvchan strategiyalarni yaratish.

5. Jahon bozorlarida o'zgarishlarni kuzatib borish – xalqaro va mahalliy bozorlarni muntazam tahlil qilish hamda bozorning yirik o'zgarishlariga tezkor javob berish.

6. Sug'urtalash va risklarni transfer qilish – jamiyatning moliyaviy risklarini sug'urta qilish orqali xavfni boshqa tomonlarga o'tkazish.

7. Risklarni boshqarish jarayonini doimiy yaxshilash – risklarni boshqarish tizimi doimiy ravishda monitoring qilinishi, yangilanib borilishi va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashtirilishi kerak. Risklarni boshqarish bo'yicha tajribalar, yangi texnologiyalar va bozordagi o'zgarishlar asosida samarali boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Umarxodjayeva M.G., Alladustov R.D. Korporativ risklarni boshqarish. O'quv qo'llanma. – T.: "IQTISODIYOT", 2019. – 128 bet.
3. Bob Tricker – Corporate Governance, Principles, Policies and Practices, 3rd edition, Oxford online resources center, 2012 – 904pp.
4. Базелский комитет по банковскому надзору. Основные принципы эффективного банковского надзора. Базел, 1997. -258 с.
5. Гукасян З. О. Методология оценки качества корпоративного управления в промышленности на основе баланса экономических интересов: дис. – Орел: Орловский гос. ун-т имени ИС Тургенева, 2018, 2018.
6. M.A.Maxkamova, D.S.Ziyayeva. Korporativ risklarni boshqarish. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi – T.:2020. – 225 bet.
7. Царёв В.В., Кантарович А.А. Электронная коммерция. – СПб: Питер, 2015.– 92 с.
8. Лаврушино О.И. Банковское дело: учебное пособие. –М: Финансы и статистика, 2014. – 366 с.
9. Инвестиции: системный анализ и управление. Под ред. К.В.Балдина. 4-е изд. М.: "Дашков и К", 2012. – 288с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>